

MAKTAB O‘QITUVCHILARINING KASBIY RIVOJLANISHLARIDA DIREKTOR O‘RINBOSARLARINING DOLZARB VAZIFALARI

Zaynitdinova Masuda Abdukadirovna

Toshkent viloyati Pedagogik mahorat markazi “Pedagogika, psixologiya va ta’lim
texnologiyalari “kafedrasini mudiri, p.f.n., dotsent

“Ta’limda orqada qolganlar
taraqqiyotda ham orqada qoladi”

Sh. Mirziyoyev.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280392>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif umumta’lim maktablari o‘qituvchilarining kasbiy rivojlanishlarida direktor o‘rinbosarlarining dolzarb vazifalari, jumladan, bu yo‘nalishda maktab o‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosarlarining o‘rni va ular tomonidan amalga oshiriladigan dolzarb vazifalar yuxzasiidan takliflarini bayot etgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim sifati, o‘qituvchining kasbiy mahorati, o‘qituvchining uzluksiz kasbiy rivojlanishi, fan metodbirlashmalar, PIZA tadqiqotlari.

Bizga ma’lumki, bugungi kunda mamlakatimizda uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim sifati oshirish masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi va bu borada qator me’yoriy xujjatlar qabul qilinmoqda, shuningdek, ilg‘or xorijiy tajribalar asosida ta’lim mazmuni yangilanmoqda. Finlandiya, Singapur va qator rivojlangan mamlakatlar tajribalari asosida umumta’lim maktablari uchun darsliklarning yangi avlodi yaratilib amaliyotga joriy etib kelinmoqda.

Mazkur yangilangan darsliklar asosida ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish amaliyotchi o‘qituvchilardan darslarga zamonaviy yondashuvlarni, yangi metodikalarni, ilg‘or tajribalarni o‘zlashtirishlari lozimligini ko‘rsatmoqda.

Zero, bu darsliklar mazmuni o‘zlashtirish barobarida o‘quvchilarni XXI asr ko‘nikmalari - mustaqil fikrlashni, jamoada hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini o‘zlashtirishlarini, o‘zaro muloqotga, munosabatlarga kirisha olishni, kreativ tanqidiy fikrlay olish ko‘nikmalarini rivojlantirishga, shuningdek, nazariya bilan amaliyot birligi asosida natijaga erisha olishni talab etmoqda, ya’ni o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarni hayotiy vaziyatlarda, amalda qo‘llay bilishlari lozim.

Umumta’lim maktablarida ta’lim sifati oshirish hamda maktab o‘qituvchilarining kasbiy rivojlanishlarida uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish ishlari amalga oshiriladi.

2024-yil 5-yanvarda O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining “Umumta’lim muassasalarida uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish ishlarini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi 8-sorn buyrug‘i qabul qilingan.

Mazkur buyruq Maktabgacha va maktab ta’limi vazirining 2023-yil 22-sentabrdagi “Metodik xizmat ko‘rsatish bo‘limlari faoliyatini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi 351-sonli buyrug‘i, shuningdek, maktab ta’limiga ilg‘or xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan zamonaviy darsliklarni hamda baholash tartibini amaliyotga joriy etishda pedagog xodimlarga uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatib borishni tizimli tashkil etish maqsadida qabul qilingan bo‘lib, Umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘qituvchilariga uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish tartibi hamda Umumiy o‘rta ta’lim maktabining Metodbirlashmalari to‘g‘risidagi nizom taqdiqlangan.

Umumta’lim muassasalariga uzluksiz metodik xizmat ko’rsatish tizimi quyidagilardan iborat deb belgilab berilgan:

umumiy o’rta ta’lim maktablarining fan Metodbirlashmalari;

umumiy o’rta ta’lim maktablarining pedagogik kengashi;

tuman (shahar)larda “Mentorlar guruhi” (jamoatchilik asosida);

Pedagoglarni yangi metodikalarga o’rgatish milliy markazlaridagi Metodik xizmat ko’rsatish bo’limlari;

Qoraqalpog’iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi, Toshkent shahar va viloyatlar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmalaridagi O’quvchilarda zamonaviy ko’nikmalarni shakllantirishni muvofiqlashtirish sho’balari;

Respublika ta’lim markazi;

Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi tasarrufidagi Pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy-amaliy markazi.

Ko’rinib turibdiki, bu yerda asosiy bo’g’in umumiy o’rta ta’lim maktablarining fan Metodbirlashmalardir.

Shuningdek, nizomda umumiy o’rta ta’lim maktabida fan metodbirlashma rahbarlari yo’nalishi bo’yicha o’quv yili davomida amalga oshirishlari lozim bo’lgan vazifalar keltirilgan:

kasbiy seminar-treninglar, mahorat va ochiq darslar tashkil etadi;

manzilli metodik xizmat ko’rsatish ishlarida (“Metodik tur”) faol ishtirok etadi;

“Ustoz-shogird” an’anasini tizimli tashkil qiladi;

ilg’or ish tajribalarini maktab, tuman (shahar) miqyosida ommalashtirishga tavsiya qiladi; fan yo’nalishlari bo’yicha tuman (shahar), viloyat va respublika miqyosidagi darslik va metodik qo’llanmalar yarmarkalarida ishtirok etadi va unga o’qituvchilarni jalb qiladi;

metodbirlashmalararo tajriba almashishni yo’lga qo’yadi;

o’qituvchilarining darslarini kuzatadi hamda ularga zaruriy tavsiyalar berib boradi;

fanni o’zlashtirishga qiynalayotgan o’quvchilar uchun darsdan tashqari mashg’ulotlar tashkil etadi;

fan to’garaklarini tashkil etadi;

mezonlarga asoslangan baholash tizimini amaliyotga joriy etilishida ishtirok etadi;

o’quvchilar o’rtasida ularning qiziqishlari doirasida ijodiy, intellektual tanlov, o’yin va festivallar tashkil etadi;

o’qituvchilar o’rtasida kasbiy, metodik tanlov va ijodiy dekadalar tashkil etadi;

maktab rahbariyatiga faol, ilg’or o’qituvchilarni rag’batlantirish uchun takliflar kiritadi;

ta’lim mazmuni bilan bog’liq materiallar va normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun-mohiyatini tushuntiradi.

Mazkur fan metodbirlashma rahbarlarining sanab o’tilgan vazifalari to’laqonli amalga oshirilishi bevosita maktabda faoliyat yuritayotgan o’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosarlariga bog’liqdir.

Bizningcha umumiy o’rta ta’lim maktablaridagi ta’lim sifati bevosita direktor o’rinbosarlarining kasbiy kompetentligi va mahoratiga bog’liqdir.

O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosarlari fan metodbirlashmalar faoliyatini samarali tashkil etish orqali o’qituvchining kasbiy mahoratini, va u orqali

ta’lim sifatini oshirish uchun quyidagi dolzarb vazifalarni amalga oshirishlari lozim deb hisoblaymiz:

- Maktabda fan metodbirlashmalar faoliyatini rivojlantirish uchun, qachonki ular o‘z kasbining ustasi bo‘lsalargina maktab jamoasini ham kerakli metodikalar bilan qurollantira oladilar hamda ularni o‘zlashtirilishi uchun yo‘naltira oladilar;

- Maktabda fan metodbirlashma a‘zolari bo‘lgan har bir o‘qituvchining kasbiy ehtiyojlari va bo‘shliqlarini aniqlay bilishlari;

- O‘qituvchilarning imkoniyatlarini aniqlay bilishlari;

- Dars soatlarini to‘g‘ri taqsimlay olishlari;

- Darslarga tayyorgarlik ko‘rish ishlarini to‘g‘ri tashkil eta olishlari;

- Dars ishlanma yozish bekor qilinganligi bois o‘qituvchi darsga qanday materiallar bilan kirishi va dars yakunida erishilgan natijalarni aniqlay olishi, darsiga va o‘qituvchilar o‘zlashtirishlariga baho bera oladigan imateriallar bilan kirishini yo‘lga qo‘yishlari;

- Malaka oshirishning turli shakllari, offlayn va onlayn malaka oshirish kursidan o‘tgan o‘qituvchilar tomonidan maktabda fan metodbirlashmalarda “o‘rgan-o‘rgat” tamoyili asosida amaliy mashg‘ulotlar, taqdimotlar, ya’ni kichik malaka oshirish jarayonlari amalga oshirishlari;

- PISA-2024 tadqiqotlarga tabiiy va aniq fanlar metodbirlashmalari faoliyatini rivojlantirish, mentor o‘qituvchilar tomonidan o‘tkazlayotgan o‘quvlar asosida o‘quvchilar bilan tadqiqotlarga tayyorlash yuzasidan amaliy ishlarni bajarishlari uchun sharoitlar yaratishlari;

- PISA-2024 tadqiqotlarga tabiiy va aniq fanlar metodbirlashmalari faoliyatini rivojlantirish tajribalar asosida boshqa fan metodbirlashma faoliyatiga ham kerakli e‘tiborni qaratishlari;

- metodbirlashmalararo o‘zaro tajriba almashish minbarini tashkil etishlari;

- Bugungi kunda umumta’lim maktablari oldida turgan dolzarb vazifalarning bajarilishida maktab ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosarlarining ham o‘quvchilar tomonidan darslarda o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar darslardan tashqari tashkil etiladigan tadbirlarda mustahkamlanadi, ota-onalar bilan, keng jamoatchilik bilan uzviy hamkorlikda rivojlantiriladi.

Xulosa qilib aytganda, umumta’lim maktablarining direktor o‘rinbosarlari tomonidan yuqorida sanab o‘tilgan taklif va tavsiyalarni inobatga olgan holda ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etilishi maktab o‘qituvchilarining kasbiy rivojlaniishlariga, shuningdek, o‘quvchilarning XXI asr ko‘nikmalarini talablar darajasida o‘zlashtirishlariga hamda ularning xalqaro tadqiqotlarda muvaffaqiyatli ishtiroklarini ta’minlanishiga zamin yaratiladi.